

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992031>
УДК 616.62-008.87

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ МОЧИ УРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

М.Н. Саркулов,
к.м.н., доц. кафедры хирургических болезней № 2 с урологией
О.М. Курмангалиев,
д.м.н., проф. кафедры хирургических болезней №2 с урологией
А.Т. Мукаш,
асс. кафедры хирургических болезней №2 с урологией
Т.А. Имжаров,
м.м.н., асс. кафедры хирургических болезней №2 с урологией,
ЗКМУ им. М.Оспанова

Аннотация: Инфекционно-воспалительные осложнения у пациентов с урологическими заболеваниями в послеоперационном периоде являются большой проблемой, значительно ухудшающие состояние пациентов и их прогноз. Работа посвящена исследованию микробиологического пейзажа мочи у больных с патологией мочеполовой системы при агрессивной тактике лечения для улучшения результатов превентивной антибиотикопрофилактики с учетом резистентности флоры к антибиотикам.

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, мочекаменная болезнь, предоперационный период, антибактериальная терапия, инфекция мочевых путей, бактериологический посев мочи

BACTERIOLOGICAL BIOME OF URINE OF UROLOGICAL PATIENTS

M.N. Sarkulov,

Associate Professor of the Department of Surgical Diseases No. 2

O.M. Kurmangaliyev,

Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Surgical
Diseases No. 2

A.T. Mukash,

Assistant of the Department of Surgical Diseases №2

T.A. Imzharov,

Master of medicine Assistant of the Department of Surgical Diseases №2,
Urology WKMU

Annotation: Infectious and inflammatory complications in patients with urological diseases in the postoperative period are a big problem, significantly worsening the patient's condition and prognosis. The work is devoted to the study of the microbiological landscape of urine in patients with pathology of the genitourinary system with aggressive treatment tactics to improve the results of preventive antibiotic prophylaxis, taking into account the resistance of the flora to antibiotics.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, urolithiasis, preoperative period, antibacterial therapy, urinary tract infection, bacteriological culture of urine

Актуальность. Мочевая инфекция всегда сопутствует пациентам с нозологией урологического профиля. Так бактериурия в клинически значимых титрах выявляется у больных с доброкачественной гиперплазией простаты (ДГПЖ) [1, 2]. Большое значение в формировании клинической картины и исходе лечения при урологических заболеваниях играет наличие сопутствующего воспалительного процесса в органах мочеполовой системы [3, 4].

Так, например, основными предпосылками к развитию мочевой инфекции при ДГПЖ являются инфравезикальная обструкция, и наличие остаточной мочи, способствующее её инфицированию [5].

При мочекаменной болезни, осложненной вторичным пиелонефритом нередко возникают гнойно-воспалительные осложнения в пред и после операционном периодах, которые достигают до 20 % вплоть до развития уросепсиса [6].

Сложность антибактериального лечения урологических заболеваний, вызываемых условно патогенной микрофлорой, обусловленное возрастающей их резистентностью к целому ряду антибиотиков [7, 8].

Вышесказанное определяет актуальность проблемы вторичной инфекции при заболеваниях органов мочеполовой системы и осложнениях в послеоперационном периоде.

Цель работы. Анализ комплексного бактериологического исследования мочи при агрессивной тактике лечения для улучшения результатов превентивной антибиотикопрофилактики с учетом резистентности флоры к антибиотикам.

Материалы и методы исследования. Проведена выборка стационарных карт 1015 больных с заболеваниями органов мочеполовой системы, поступивших в урологическую клинику ЗКМУ им. М. Оспанова за последние два года (2021-2022) из них прооперировано 706 плановых и 175 экстренных пациентов. У всех плановых больных при поступлении по стандарту обследования имелось бактериологическое исследование мочи у пациентов с экстренной патологией, прооперированных в первые сутки от момента поступления, пробы мочи забирались до операции и анализировались постфактум через 72 часа.

Из 1015 больных, у 244 пациентов имело место инфравезикальная обструкция (ДППЖ, стриктура уретры), у 384 пациентов мочекаменная болезнь.

Результаты исследования.

Характеристика нозологий прооперированных больных представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Характеристика нозологий прооперированных больных

При анализе бактериологических исследований проб мочи больных с инфравезикальной обструкцией у 206 (84.5 %) из 244 пациентов посев оказался положительным, и в большинстве случаев выделялись бактерии рода *E. coli* 47.5 % (116), *S. Aureus* 22 % (54), *Enterobacterspp.* 12 % (29), *Ps. aeruginosa* 3 % (7) (рис. 2). Изучая анамнез в случаях выделения в моче *Ps.aeruginosa* при ДГПЖ, стриктурах уретры, выяснилось, что практически всем пациентам в различное время до госпитализации в предоперационном периоде проводились эндовезикальные вмешательства в основном в виде катетеризации мочевого пузыря, бужирования уретры. У 38 (15.5 %) из 244 пациентов с инфравезикальной обструкцией моча была стерильна, это пациенты с гиперплазией простаты, объем которой не превышал 50 см³ и без наличия остаточной мочи.

Рисунок 2 – Анализ бактериологических исследований проб мочи больных с инфравезикальной обструкцией

Интерес представляли больные, длительно страдающие мочекаменной болезнью. В моче микрофлора выделена у всех 384 пациентов, что свидетельствует о развитии калькулезного пиелонефрита, а степень бактериурии в большинстве случаев (74 %) превышала 10^5 . В ОАМ лейкоцитурия выявлена также у всех, а по данным УЗИ почек обнаружена та или иная степень обструкции чашечно-лоханочной системы. Основным возбудителем при посеве мочи был стафилококк 51 % (196), из них S. aureus высеян в 27 % (104), S. epidermidis в 14 % (54), S. haemolyticus в 10 % (38) случаях. Грамотрицательные бактерии были представлены E.coli 35 % (134), Enterobacter spp. 12 % (46), Proteus vulgaris и Mirabilis 2 % (8) (рис. 3).

Рисунок 3 - Анализ бактериологических исследований проб мочи больных, длительно страдающих мочекаменной болезнью

При анализе чувствительности высеянной флоры к антибиотикам у больных с инфравезикальной обструкцией и мочекаменной болезнью, установлено, что штаммы микроорганизмов в большинстве случаев чувствительны к левофлоксацину 72.5 % (428), ципрофлоксацину 65.6 % (387), цефтриаксону 60.2 % (355), из 590 больных – общая сумма пациентов с инфравезикальной обструкцией и мочекаменной болезнью с положительным бактериальным исследованием мочи.

При ДППЖ и стриктурах мочеточника, с наличием остаточной мочи, резистентность проявляли к аминогликозидам: *E. coli* в 69 % (80) и *Ps.aeruginosa* в 71 % (5) случаях. Высокую резистентность при вторичном остром пиелонефрите, вследствие мочекаменной болезни, показали многие исследуемые штаммы *E. coli* к цефалоспорином III поколения (цефтазидим, цефоперазон) 45 % (60) и к аминогликозидам 60 % (80). Наиболее высокую частоту резистентности показали *S. aureus*, *S. epidermidis*, *S. haemolyticus* к цефалоспорином 67 % (131), аминогликозидам 45 % (88),

Высокий риск гнойно-септических осложнений делает необходимой антибактериальную профилактику. При большинстве чистых оперативных вмешательствах вид антибактериальной терапии носил “короткий” характер, достаточно было использование цефалоспоринов III поколения. Продолжительность профилактического применения в данном случае цефтриаксона не превышало 24 часов. При условно-чистых операциях требовалось более длительное введение антибиотика, что уже носило терапевтический характер. При так называемых “грязных” оперативных вмешательствах, и что не мало важно продолжительностью более 2-х часов, вид антибактериальной терапии носил “средний” характер, использовался фторхинолон II поколения (ципрофлоксацин) в сочетании с цефалоспорином III поколения (цефтриаксон). В дальнейшем введение этих препаратов носило терапевтический характер.

Антибактериальная профилактика при эндоскопических вмешательствах в основном при уретеролитотрипсии камней мочеточника различной локализации, перкутанной нефролитотрипсии (инструмент, катетер, ирригационная жидкость, периуретральная флора), нами проводилась за сутки до предполагаемого оперативного

пособия, использовался фторхинолон II поколения (ципрофлоксацин) в сочетании с цефалоспорином III поколения (цефтриаксон). Данная отработанная методика исключало развитие вторичного пиелонефрита.

Для экстренных больных, при отсутствии факторов риска, то есть, антибиотикотерапия ранее не проводилась, относительно молодой возраст, не было серьезных сопутствующих заболеваний, препаратами выбора для стартовой эмпирической терапии являлись цефалоспорины III поколения, в комбинации с фторхинолонами, или же в сочетании смакролидами, аминогликозидами. Эмпирическая антибактериальная терапия подразумевает охват всех потенциальных возбудителей инфекции выбранным режимом терапии, а также учёт риска мультирезистентности возбудителей при выборе антибактериального препарата.

Вывод. Результаты комплексных бактериологических исследований показывают, что проведение антибиотикопрофилактики является одним из наиболее эффективных мероприятий по предупреждению развития инфекции в области операционной раны. Рациональное профилактическое применение антибиотиков в урологической практике предоперационного периода, позволяет констатировать снижение количества послеоперационных инфекционных осложнений.

Список литературы

[1] Бачурин Г.В. Характер бактериурии и её чувствительность к антибиотикам в дооперационном периоде у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы / Г.В. Бачурин // Журнал “Вестник ВДНЗУ”. - 2015. № 3(51). 78-81 с.

[2] Послеоперационные осложнения у больных с мочекаменной болезнью / А.Ч. Усупбаев, Б.А. Кабаев, А.С. Иманкулова, Н.Ж. Садырбеков, К.С. Чолпонбаев, А.А. Усупбаева // Журнал “Исследования и практика в медицине” -2018. №5(1). 30-37 с.

[3] Лебедева М.С. Программа сдерживания антибиотикорезистентности в урологической практике / М.С. Лебедева, А.А. Еркович, К.Г. Нотов // Журнал: “Медицина и образование в Сибири”. – 2015. №6. 40 с.

[4] Marzouk M. Profile and susceptibility to antibiotics in urinary tract infections in children and newborns from 2012 to 2013: Data from 1879 urine cultures / M. Marzouk. // Arch. Pediatr. - 2015. T. 22. N. 5. 505-509 p.

[5] Аляев Ю.Г. Урология. Российские клинические рекомендации. / Ю.Г. Аляев, П.В. Глыбочко, Д.Ю. Пушкарь - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 496 с.

[6] Fowler JE Jr. Bacteriology of branched renal calculi and accompanying urinary tract infection. / JE Jr. Fowler // J Urol – 1984. № 131. 213-215 p.

[7] Antibiotic use and the prevention and management of infectious complications in stone disease. / DA Wollin, AD Joyce, M Gupta, MYC Wong, P Laguna, S Gravas, et al. // World J Urol – 2017. № 35(9). 1369-1379 p. doi: 10.1007/s00345-017-2005-9.

[8] Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock. / M Singer, CS Deutschman, CW Seymour, M Shankar-Hari, D Annane, M Bauer, et al.// JAMA – 2016. № 315(8). 801-810 p. doi:10.1001/jama.2016.0287.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bachurin G.V. The nature of bacteriuria and its sensitivity to antibiotics in the preoperative period in patients with benign prostatic hyperplasia / G.V. Bachurin // Journal “Bulletin of VDNZU”. - 2015. No. 3(51). 78-81 p.

[2] Postoperative complications in patients with urolithiasis / A.Ch. Usupbaev, B.A. Kabaev, A.S. Imankulova, N.Zh. Sadyrbekov, K.S. Cholponbaev, A.A. Usupbaeva // Journal of Research and Practice in Medicine -2018. No. 5(1). 30-37 s.

[3] Lebedeva M.S. Antibiotic resistance containment program in urological practice / M.S. Lebedeva, A.A. Erkovich, K.G. Notov // Journal: “Medicine and education in Siberia”. - 2015. No. 6. 40 s.

[4] Marzouk M. Profile and susceptibility to antibiotics in urinary tract infections in children and newborns from 2012 to 2013: Data from 1879 urine cultures / M. Marzouk. // Arch. Pediatr. - 2015. T. 22. N. 5. 505-509 p.

[5] Alyaev Yu.G. Urology. Russian clinical guidelines. / Yu.G. Alyaev, P.V. Glybochko, D.Yu. Pushkar - M.: GEOTAR-Media, 2016. 496 p.

[6] Fowler JE Jr. Bacteriology of branched renal calculi and accompanying urinary tract infection. / JE Jr. Fowler // J Urol - 1984. No. 131. 213-215 p.

[7] Antibiotic use and the prevention and management of infectious complications in stone disease. / DA Wollin, AD Joyce, M Gupta, MYC Wong, P Laguna, S Gravas, et al. // World J Urol - 2017. No. 35(9). 1369-1379 p. doi: 10.1007/s00345-017-2005-9.

[8] Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock. / M Singer, CS Deutschman, CW Seymour, M Shankar-Hari, D Annane, M Bauer, et al.// JAMA - 2016. No. 315(8). 801-810 p. doi:10.1001/jama.2016.0287.

© М.Н. Саркулов, О.М. Курмангалиев, А.Т. Мукаш,
Т.А. Имжаров, 2023

Поступила в редакцию 21.04.2023

Принята к публикации 04.05.2023

Для цитирования:

Саркулов М.Н., Курмангалиев О.М., Мукаш А.Т., Имжаров Т.А. Бактериологический пейзаж мочи урологических больных // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-1(29). С. 10-18. URL: <https://ip-journal.ru/>